

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Чоршанбаев Умурзак Кайнарович

преподаватель Гулистанский государственный университет

Сувонкулова Заринабону Акмаловна

студент кафедры «Бухгалтерский учет и финансы» Гулистанский
государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14011001>

Гулистанский государственный университет, преподаватель кафедры "Экономика" Ташкентский филиал Самаркандского института ветеринарной медицины, студент по специальности «Бухгалтерский учет и аудит»

Аннотация. В данной статье рассматриваются основы учета с поставщиками и покупателями в бюджетных организациях. Проанализировано текущее состояние и возможности расчетов с поставщиками и покупателями (контрагентами) в программном.

Комплексе бюджетных организаций «УзАСБО». Обоснована необходимость обеспечения интеграции цифровых технологий при осуществлении взаиморасчетов с бизнесом и ее преимущества.

Ключевые слова: электронное выставление счетов, электронная цифровая подпись, хозяйствующие субъекты, программный комплекс УзАСБО.

Abstracts. This article looks at the fundamentals of budget accounting with suppliers and purchasers. The existing position and potential for settlements with suppliers and purchasers (counterparties) in the budget organization software package "UzASBO" are examined. The need for digital technology integration in the implementation of mutual settlements with enterprises, as well as its benefits, is supported.

Keywords: electronic invoicing, electronic digital signature, business entities, UzASBO software package.

Введение

Введение в качестве одного из приоритетов проводимых в нашей стране реформ принимается ряд важных мер по составлению бюджетов бюджетной системы и обеспечению их исполнения. В частности, обеспечение сбалансированности на всех уровнях государственного бюджета при сохранении социальной направленности расходов [2],

дальнейшее укрепление системы государственных финансов и бюджетной дисциплины, повышение прозрачности фискальной системы [4] и обеспечение прозрачности бюджетного процесса [1]. Была разработана правовая база и определены задачи и ответственность компетентных органов.

В качестве положительного результата реформ были внедрены Информационная система управления государственными финансами и Автоматизированная информационная система бюджетных организаций (UzASBO) с целью вывода системы управления государственными финансами на новый уровень и дальнейшего укрепления бюджетной дисциплины и повысить прозрачность фискальной системы. В результате налоговые платежи регистрируются на Едином казначейском счете, доходы бюджетной системы исполняются, сметы расходов бюджетных организаций хранятся в электронном виде, договоры и счета-фактуры бюджетных организаций принимаются и обрабатываются в электронном виде, а также принимаются их электронные платежные поручения.

Также в результате кардинального совершенствования государственной налоговой службы [3], расширения использования современных информационно-коммуникационных технологий в налоговом администрировании, совершенствования использования электронных счетов-фактур в системе взаиморасчетов [6] с 1 января С 2020 года для всех предприятий в обязательном порядке введена система электронной регистрации, хранения и учета счетов-фактур.

Бюджетная система непосредственно связана с экономикой страны и налоговой системой и отвечает за закупку товаров (работ, услуг) с предприятиями при выполнении планов расходов бюджетных организаций, являющихся низшим звеном бюджетной системы. Бюджетные организации одновременно осуществляют хозяйственные отношения как субъекты хозяйствования, покупатели товаров (работ, услуг) или поставщики собственной продукции (работ, услуг), при этом возникают затруднения в документообороте по счетам между бюджетными организациями и предприятия, а также их бухгалтерский учет. В условиях бурного развития современных цифровых технологий решение этих сложностей требует проведения исследований, направленных на упрощение документооборота в расчетах с поставщиками и подрядчиками в бюджетных организациях и

совершенствование их учета. Это свидетельствует о необходимости научных исследований по данной теме.

Цель исследования разделить исследования ученых на две части, а именно, организация и ведение бухгалтерского учета в бюджетных организациях, а также документооборот и расчеты в системе бухгалтерского учета с использованием цифровых технологий.

Непосредственно исследователи под руководством Ван Зуриати Ван Закария, зарубежного ученого по вопросам организации и ведения бухгалтерского учета в бюджетных организациях, провели исследование по изучению эффективности задач, возложенных на учетную информационную систему в государственном секторе Малайзии [9].

Фернандо Бельфо и Антонио Триго изучили аспекты функционирования бухгалтерских информационных систем с помощью информационных технологий. Основное внимание уделяется современным тенденциям в обработке бухгалтерской информации и ее предоставлении пользователям, которые следует рассматривать в качестве доказательств при проведении аудитов [10].

Т. Полещук и О. Митина провели работу по основным функциональным задачам бюджетных организаций, объектов и отделов бухгалтерского учета по текущему состоянию [11].

М. Остонокулов, один из ученых Узбекистана, ведет бухгалтерский учет, подготовку финансовой отчетности и бюджетный контроль в бюджетных организациях [12], С.Мехмонов "Совершенствование методологии бухгалтерского учета и внутреннего аудита в бюджетных организациях"[13], А.Остонокулов провел исследование на тему "Формирование и совершенствование внебюджетных средства бюджетных организаций" [14].

Однако по требованиям современной цифровой экономики с учетом особенностей бюджетной системы страны в бюджетных организациях не проводились исследования по упрощению документооборота при расчетах с поставщиками и покупателями и совершенствованию их учета.

Методы исследования в бюджетных организациях применялись системный анализ, разбор и синтез, сопоставление, компаративный анализ и ряд других методов исследования с учетом специфики организации и ведения бухгалтерского учета, требований нормативных правовых актов и правил стандартов бюджетного учета.

Анализ и результаты

Наряду с экономическими реформами, проводимыми сегодня во всех сферах, Постановление Президента Республики Узбекистан от 26 июня 2018 года № ПП 3802 "О мерах по коренному совершенствованию деятельности Государственной налоговой службы", постановление Кабинета Министров от 6 октября 2018 года № 807 "О мерах по расширению использования современных информационно-коммуникационных технологий в налоговом администрировании" и № 522 от 25 июня 2019 года "О мерах по совершенствованию использования электронных счетов-фактур в системе взаиморасчетов" и др меры были приняты по улучшения введения бухгалтерского учета.

На основании этих нормативных правовых актов на территории республики на добровольной основе с 1 июля 2019 года и с 1 января 2020 года для всех субъектов хозяйствования внедрена система электронной регистрации, хранения и учета счетов-фактур в электронном виде.

В связи с этим право субъектов хозяйствования на оформление в бумажной форме, наряду с электронным представлением счетов-фактур для получения счетов-фактур, товарных накладных и описей, обеспечить операторам электронного документооборота электронный оборот и хранение электронных счетов-фактур в порядке, установленном законодательством, вправе оказывать охранные услуги.

На основании требований, изложенных в вышеуказанных нормативных актах, утверждено Положение «Об использовании электронных счетов-фактур в системе взаиморасчетов» [5]. На практике это положение предназначено для использования в коммерческих отношениях между хозяйствующими субъектами. На практике в связи с практикой использования электронных счетов-фактур в системе взаиморасчетов используется следующее (табл. 1).

В результате проведения ЭСФ для субъектов хозяйствования (налогоплательщиков) созданы следующие льготы:

1. Эффективное использование материальных и человеческих ресурсов, используемых при подготовке традиционных счетов-фактур на бумаге;
2. Удобное и простое ведение счетов-фактур;
3. Автоматизируйте процесс отчетности.

Таблица 1

Случаи, связанные с использованием информационных технологий в системе взаиморасчетов, и их содержание

№	Применимая концепция	Примечание
1	электронный счет-фактура (ЭСФ)	Электронный документ, подтверждающий куплю-продажу продукции (работ, услуг), выдаваемый и принимаемый операторами системы обращения ЭСФ, оформленный по формам, установленным законодательством
2	Оператор системы циркуляции ЭСФ	Средство массовой информации со статусом юридического лица, уполномоченное на осуществление оборота и хранения ЭСФ, соответствующее требованиям законодательства
3	Оператор роуминга	Юридическое лицо, обеспечивающее централизованное хранение, передачу и учет ЭСФ
4	Идентификаторы ЭСФ	Уникальный номер ЭСФ, который автоматически определяется информационной системой роумингового оператора, что позволяет удаленно идентифицировать ЭСФ
5	участники системы обращения ЭСФ	Юридические и физические лица, реализующие и покупающие товары (работы, услуги) в системе обращения ЭСФ
6	QR код	Специальный графический код, прикрепляемый к утвержденному ЭСФ и отображаемый при печати документа на бумаге, который связывает всю информацию об ЭСФ при чтении (сканировании) через мобильные приложения и программные продукты

В статье показано, что эти удобства и изменения в оцифровке данных не предназначены для использования только в бюджетных организациях, а выгодны бизнесу.

Указано, что в бюджетных организациях может быть введен порядок использования электронных счетов-фактур (ЭСФ). Это связано с тем, что внедрение ЭСФ облегчает финансовым органам и регуляторам контроль за расходованием внебюджетных средств бюджетных организаций и контроль за расходованием этих средств (рисунок 1).

Будем решать возможные проблемы в экономических отношениях между бюджетными организациями и бизнесом. Это связано с тем, что если бюджетная организация предлагает субъекту хозяйствования хозяйственную деятельность или услугу и сотрудничает с ним, субъект хозяйственной деятельности вправе потребовать от оператора системы обращения ЭСФ направления акта и счета за выполненную работу или услугу. Бюджетные организации, как поставщики товаров, обязаны направлять хозяйствующему субъекту счета-фактуры в электронной форме за продукцию (работы, услуги), поставленную в результате сотрудничества с частным сектором.

Рисунок 1. Преимущества внедрения электронного окна выставления счетов в программном комплексе "UZASBO".

Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан № 522 «О мерах по совершенствованию использования электронных счетов-фактур в системе взаиморасчетов» не предусмотрено использование роумингового оператора для бюджетных организаций.

В рамках этого решения ряд роуминговых операторов в стране организовали свою деятельность, и почти все эти операторы предоставляют услуги через систему предоплаты. Тем не менее, didox.uz [16] предлагает бесплатную дополнительную услугу, которая в настоящее время используется многими бюджетными организациями. Однако этого недостаточно, учитывая роль и значение бюджетных организаций в государстве и обществе.

Выводы и предложения

В связи с отсутствием возможности получения счетов в программном комплексе «UzASBO», на практике бюджетным организациям приходится оплачивать коммунальные услуги (вода, свет, отходы) через счет-фактуру, например услуги Интернет, в меню «Документы» услуги) в раздел «Деятельность».

На основе выдвинутого нами предложения мы добьемся автоматического погашения задолженности путем приема электронных счетов-фактур во всех бюджетных организациях путем создания окна «Электронный счет-фактура» в меню программного комплекса «UzASBO».

То есть не нужно создавать акт через раздел «Акт выполненных работ (оказанных услуг)» в меню «Документы».

В настоящее время бюджетные организации освобождены от уплаты налогов и других обязательных платежей со всех внебюджетных доходов, а только от налогов и других обязательных платежей [7], (Стандарты № 2 Бюджетного учета Республики Узбекистан на основании «Единого плана счетов» (ЕПС) 986000 - «Льготы по налогам и другим обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды») [8]. Однако получить аналитическую информацию о льготах не представляется возможным.

Предлагаемые направления позволят бюджетным организациям, производящим товары (работы, услуги), контролировать размер внебюджетных доходов в результате уплаты налогов и других обязательных платежей.

Литературы:

1. Бюджетный кодекс Республики Узбекистан № ЗРУ-360 от 26 декабря 2013 г.
2. Указ Президента Республики Узбекистан № ПФ-4947 от 7 февраля 2017 года «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан»
3. Постановление Президента Республики Узбекистан от 26 июня 2018 года № ПП-3802 «О мерах по коренному совершенствованию деятельности Государственной налоговой службы»
4. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-4555 от 30 декабря 2019 года «О мерах по обеспечению реализации Закона Республики Узбекистан «О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2020 год»
5. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 25 июня 2019 года № 522 «О мерах по совершенствованию использования электронных счетов-фактур в системе взаиморасчетов»
6. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 6 октября 2018 года № 807 «О мерах по расширению использования современных информационно-коммуникационных технологий в налоговом администрировании»
7. Инструкция по ведению бухгалтерского учета в бюджетных организациях. Собственный. Рез. Зарегистрировано в АВ 22.12.2010 г. за № 2169 (новая редакция зарегистрирована в АВ 17.03.2018 под № 2169-2)
8. Стандарт бюджетного учета Республики Узбекистан (МСФО № 2) «Единый план счетов», зарегистрированный Министерством юстиции

Республики Узбекистан 20 октября 2018 года, регистрационный номер 3078.

9. Ван Зуриати Ван Закария, Норазлина Илиас, Норлидавахи Вахаб. Опрос о влиянии информационной системы бухгалтерского учета на эффективность задач: данные агентств государственного сектора Малайзии. Международный обзор менеджмента и маркетинга. ISSN: 2146-4405. 2017, 7 (1), 183-190.

10. Фернандо Бельфо, Антонио Триго Бухгалтерские информационные системы: традиции и направления будущего. Процедурная технология. Том 9, 2013 г., страницы 536- 546. <https://doi.org/10.1016/j.protcy.2013.12.060>

Полещук Т.А., Митина О.В. Бухгалтерский учет в бюджетных организациях. Учебное пособие. 2020 г. 138 стр.

11. Останакулов М. Бухгалтерский учет в бюджетных организациях. Учебник - Т.: "ЭКОНОМИКА ФИНАНСОВ", 2009. 328 с.

12. Мехманов С.Ю. «Совершенствование методологии бухгалтерского учета и внутреннего аудита в бюджетных организациях» и.ф.д. дисс. автореф. 76 стр. - Т., 2018.

13. Остонокулов Азамат Абдукаримович. Формирование бюджетных организаций и совершенствование учета внебюджетных бюджетов. Международный журнал передовых наук и технологий. Том. 29 Нет. 8с (2020): Том. 29 Нет. 8s (2020) Спецвыпуск. <http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/10409>

